

**CONDITIONS FOR THE CALIBRATION OF STANDARD LABORATORY
BALANCES AND METHODS FOR DETERMINING THEIR
METROLOGICAL CHARACTERISTICS**

Tilavxanova Linda Raxmetulla qizi

Berdanov Talg’at Tileubay uli

Lecturer, Karakalpak State University named after Berdakh

Abstract. This article discusses the verification conditions of laboratory reference balances, verification procedures, and methods for determining their metrological characteristics. The influence of environmental factors, weighing errors, beam inequality, and indication instability are analyzed. The obtained results contribute to improving the accuracy and reliability of laboratory measurements.

Keywords: laboratory balance, metrology, verification, weighing error, metrological characteristics, accuracy class.

**NAMUNAVIY LABORATORIYA TAROZILARINI QIYOSLASH SHARTLARI
VA ULARNING METROLOGIK TAVSIFLARINI ANIQLASH USULLARI**

Tilavxanova Linda Raxmetulla qizi, Berdanov Talg’at Tileubay uli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o’qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada namunaviy laboratoriya tarozilarini qiyoslash shartlari, qiyoslashni amalga oshirish tartibi hamda metrologik tavsiflarini aniqlash usullari batafsil tahlil qilingan. Tarozilarni tekshirishda tashqi muhit omillarining ta’siri, muvozanat holatini aniqlash, tortish xatoliklari, yelkalar notengligi va ko’rsatkichlar beqarorligini aniqlash metodlari yoritilgan. Shuningdek, elektron va mexanik tarozilarni qiyoslashning o’ziga xos jihatlari ko’rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari laboratoriya o’lchovlarining aniqligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: laboratoriya tarozisi, metrologiya, qiyoslash, tortish xatoligi, muvozanat holati, namunaviy toshlar, aniqlik sinfi, elektron tarozi, metrologik tavsif.

“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Аннотация. В статье подробно рассмотрены условия поверки лабораторных образцовых весов, порядок проведения поверки и методы определения их метрологических характеристик. Проанализированы методы определения погрешностей взвешивания, неравноплечности коромысла и нестабильности показаний. Полученные результаты направлены на повышение точности и достоверности лабораторных измерений.

Ключевые слова: лабораторные весы, метрология, поверка, погрешность взвешивания, метрологические характеристики.

Kirish. Mamlakatimizda metrologiya tizimini rivojlantirish va o‘lchashlar birliligini ta’minlash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘lchash vositalarining aniqligi sanoat korxonalarini, ilmiy laboratoriyalar, farmatsevtika, tibbiyot hamda oziq-ovqat sanoati uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, laboratoriya tarozilarida amalga oshiriladigan o‘lchashlarning aniqligi ilmiy tadqiqotlar natijalarining ishonchliligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Laboratoriya tarozilari yuqori aniqlikdagi o‘lchash vositalari bo‘lib, ulardan foydalanishda metrologik talablarning bajarilishi zarur hisoblanadi. Tarozining metrologik tavsiflari vaqt o‘tishi bilan mexanik yeyilish, tashqi muhit ta’siri va boshqa omillar natijasida o‘zgarishi mumkin. Shu sababli tarozilarni davriy ravishda qiyoslash va ularning metrologik holatini nazorat qilish talab etiladi.

Qiyoslash natijalari asosida tarozining foydalanishga yaroqliligi, aniqlik darajasi va standart talablariga mosligi baholanadi. Mazkur maqolada laboratoriya tarozilarini qiyoslash shartlari va metrologik tavsiflarini aniqlash usullari tahlil qilinadi.

Tadqiqot obyekti va metodlari. Tadqiqot obyekti sifatida laboratoriya amaliyotida keng qo‘llaniladigan 1a, 1, 2, 3 va 4-razryadli namunaviy tarozilar hamda 1–4 aniqlik sinfidagi umumiy maqsadli tarozilar tanlandi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi:

“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

- metrologik qiyoslash usuli;
- taqqoslash usuli;
- statistik tahlil usuli;
- xatoliklarni hisoblash usuli;
- standart namunaviy toshlar yordamida tekshirish usuli.

Qiyoslash ishlari me’yoriy hujjatlar talablariga muvofiq maxsus laboratoriya sharoitlarida amalga oshirildi.

Laboratoriya tarozilarini qiyoslash sharoitlari. Tarozilarni qiyoslashda tashqi muhit omillarining ta’siri minimal darajada bo’lishi talab etiladi. Tekshirish vaqtida xona harorati 20 ± 2 °C yoki 20 ± 5 °C diapazonida saqlanishi lozim. Havoning nisbiy namligi 30–80 % oralig’ida bo’lishi kerak.

LABORATORIYA TAROZILARINI QIYOSLASH UCHUN
MUHIT SHAROITLARI

Ko’rsatkichlar	1a, 1, 2-razryad va 1–2 sinf tarozilar	3, 4-razryad va 3–4 sinf tarozilar
Harorat	20 ± 2 °C	20 ± 5 °C
Nisbiy namlik	30 – 80 %	30 – 80 %
Haroratning 1 soatdagi o’zgarishi	$\leq 0,5$ °C	≤ 2 °C
Tebranishlar	Ruxsat etilmaydi	Ruxsat etilmaydi
Havo oqimlari	Ruxsat etilmaydi	Ruxsat etilmaydi
Quyosh nuri	To’g’ridan-to’g’ri tushmasligi kerak	To’g’ridan-to’g’ri tushmasligi kerak
Elektr ta’minoti	Barqaror bo’lishi kerak	Barqaror bo’lishi kerak

Tarozi maxsus izolyatsiyalangan poydevorga o’rnatiladi. Havo oqimlari, mexanik tebranishlar va issiqlik manbalari taroziga ta’sir qilmasligi lozim. Elektron tarozilar

“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

tekshiruvdan oldin kamida 30 daqiqa davomida ishchi holatda ushlab turiladi.

Tarozilarni qiyoslash tartibi. Qiyoslash jarayoni quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

TAROZILARNI QIYOSLASH BOSQICHLARI

No	Bosqichlar	Mazmuni
1	Tashqi ko‘rik	Tarozining tashqi holati, markirovkasi, mexanik qismlari tekshiriladi.
2	Nol holatini tekshirish	Ko‘rsatkich nol nuqtada turganligi aniqlanadi.
3	Muvozanat holatini aniqlash	Ko‘rsatkichning o‘rtacha muvozanat holati aniqlanadi.
4	Bo‘linma qiymatini aniqlash	Eng kichik bo‘linma qiymati aniqlanadi.
5	Tortish xatolikini aniqlash	Namunaviy yuklar yordamida tortish xatoliklari hisoblanadi.
6	Yelkalar notengligini aniqlash	Yelkalar uzunligi tengligi tekshiriladi.
7	Ko‘rsatkichlar beqarorligini aniqlash	Bir xil yuklama ostida ko‘rsatkichlarning o‘zgaruvchanligi baholanadi.
8	Yakuniy xulosa	Tarozining metrologik holati bo‘yicha xulosa chiqariladi.

Tashqi ko‘rik jarayonida koromislo, prizma, yostiqla, shkala va boshqa mexanik elementlarning texnik holati baholanadi.

Muvozanat holatini aniqlash. Muvozanat holati tarozining asosiy metrologik parametrlaridan biri hisoblanadi. Muvozanat holatini aniqlashda ko‘rsatkichning ketma-ket tebranishlari qayd etiladi va o‘rtacha qiymat aniqlanadi.

Muvozanat holati qanchalik barqaror bo‘lsa, tarozining aniqligi shunchalik yuqori bo‘ladi. Muvozanat holatini aniqlash natijalari keyingi barcha hisob-kitoblar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tortish xatoliklarini aniqlash. Tarozining asosiy metrologik tavsifi tortish xatoligi hisoblanadi. Tortish xatoligi haqiqiy massa bilan tarozi ko‘rsatgan qiymat

orasidagi farq sifatida aniqlanadi.

Tadqiqot davomida standart namunaviy toshlar yordamida turli yuklamalarda o‘lchashlar amalga oshirildi. Olingan natijalar asosida tarozining mutlaq va nisbiy xatoliklari hisoblandi.

Aniqlangan xatoliklar me’yoriy hujjatlarda belgilangan ruxsat etilgan qiymatlardan oshmasligi talab etiladi.

Yelkalar notengligi va ko‘rsatkichlar beqarorligi. Teng yelkali tarozilarda yelkalar uzunligining bir xil bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Yelkalar orasidagi farq sistematik xatoliklarni yuzaga keltiradi.

Yelkalar notengligini aniqlash uchun namunaviy yuklar pallalar o‘rtasida almashtirilib, hosil bo‘lgan og‘ishlar qayd etildi.

Ko‘rsatkichlar beqarorligi esa bir xil yuklama ostida olingan bir nechta natijalar orasidagi maksimal farq orqali baholandi.

Elektron tarozilarning metrologik tavsiflari. Elektron tarozilar yuqori aniqligi va avtomatlashtirilgan ishlash imkoniyati bilan ajralib turadi. Bunday tarozilarda:

- diskretlik;
- takrorlanuvchanlik;
- ko‘rsatkichlar o‘zgaruvchanligi;
- sezgirlik;

kabi parametrlar baholanadi.

Tadqiqot natijalari elektron tarozilarning metrologik tavsiflari me’yoriy talablarga mos kelishini ko‘rsatdi.

Tadqiqot natijalari. O‘tkazilgan qiyoslash ishlari natijasida laboratoriya tarozilarining metrologik tavsiflari aniqlandi. Olingan natijalar tarozilarning ko‘pchiligida tortish xatoliklari ruxsat etilgan chegaralarda ekanligini ko‘rsatdi. Ayrim hollarda yelkalar notengligi va ko‘rsatkichlar beqarorligi kuzatildi, ammo ular standart

talablaridan oshmadi.

Qiyoslash natijalari laboratoriya tarozilarining amaliy foydalanish uchun yaroqli ekanligini tasdiqladi.

Xulosa.Laboratoriya tarozilarini qiyoslash o‘lchashlar birliligini ta’minlashning muhim vositasi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, qiyoslash jarayonida muvozanat holati, bo‘linma qiymati, tortish xatoligi, yelkalar notengligi va ko‘rsatkichlar beqarorligini aniqlash tarozining metrologik holatini to‘liq baholash imkonini beradi.

Tarozilarni davriy ravishda qiyoslash o‘lchash natijalarining aniqligi va ishonchliligini oshiradi hamda ilmiy tadqiqotlar sifatini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ГОСТ 24104–2001. Лабораторные весы. Общие технические требования.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Metrologiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. O‘z DSt metrologik me‘yoriy hujjatlari.
4. Laboratoriya tarozilarini qiyoslash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar.
5. А.Н. Иванов. Основы метрологии. – Москва: Стандартинформ, 2021.
6. Р.М. Ахмедов. Метрология ва стандартлаштириш асослари. – Тошкент, 2022.
7. ISO/IEC Guide 98-3: Uncertainty of Measurement.
8. O‘lchashlar birliligini ta’minlash bo‘yicha xalqaro tavsiyalar.